

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KOMMUNIKATIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILIDA GAPIRISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA MASHQLAR TIZIMI SAMARADORLIGI

Usmonova Muslima Alisher qizi

A.avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga
o'rgatish milliy-tadqiqot instituti magstiranti

Normuminova Nilufar Abduvasiyevna

Toshkent shahar Olmazor tumani 196-sonli umumta'lim maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kommunikativ yondoshuvning an'anaviy o'qitishdan farqi. Kommunikativ topshiriqlar orqali o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil qilish va boshqarish an'anaviy o'qitish metodikasidan farqli o'laroq o'quv materialining gapirishini, yangi leksikasini, grammatik materialini, eshitib va o'qib tushuniladigan matnlarini, fikrni yozma bayon qilish usullarini muloqot jarayonida kompleks o'zlashtirishni afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Pragmatik jihat, kommunikativ metod, kommunikativ kompetensiya, kommunikativ yondashuv, lingvodidaktik, muloqat, xorijiy til, fonetik va grammatik belgilar, usul va texnologiyalar.

Til tarixini o'rganish shuni ko'rsatadiki, insonlarda qadim zamonlardan xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish mavjud bo'lgan. Xorijiy tillarni o'rganish tarixini o'rgangan olim I.V.Rahmonovning fikricha, qadim zamonlarda ham xorijiy tilni o'rganishda eng oddiy, eng sodda yo'llar izlangan va qo'llanilgan. Uslubiyot va uslublar esa asrlar davomida o'zgarib kelgan, lekin Yan Kamenskiy, I.Pestolossi, A.Disterveg tomonidan ilgari surilgan g'oyalarda xorijiy tilni o'rganish jarayoni murakkab va ko'p komponentli ekanligi asoslangan. Shundan kelib chiqib, bolaga xorijiy tilni o'rgatishdan ko'zlangan maqsad ularni shu tilda muomalaga o'rgatishdir. Xorijiy tilda muomala qila olish uchun o'quvchilar o'sha tilning so'z boyliklarini ma'lum darajada egallashlari zarur. Tildagi so'z boyliklarini egallamay turib na tinglab tushunish, na gapirish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son—2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi, 2019 yil 29 aprel PF-5712-son — “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi” farmonlari, 2019 yil 21 avgustdagi PF-701-son — “Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida xorijiy tillarni o'qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi, 2021 yil 19 maydagi PQ-5117-son — “O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni

o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ushbu sohaga oid boshqa bir qancha me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Maktabda boshlang'ich sinfdan xorijiy tilni o'rganish bola imkoniyati va qobiliyati qanday bo'lishidan qat'iy nazar foydalidir, chunki xorijiy til bolaning bilish jarayonlari – xotira, diqqat, tafakkur, xayol va idrokining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy til bolani til o'rganish qobiliyatinigina emas, balki o'z ona tilini ham yaxshi o'zlashtirishiga ta'sir ko'rsatadi. B.Belyaevning fikricha, "Xorijiy til o'qituvchisi o'z faninigina emas, bolaning psixofiziologik xususiyatini ham yaxshi bilishi kerak. Zero, xorijiy tilni o'zlashtirish orqali bolada ob'ektiv olamni aks etishi o'zgarishi mumkin. Tilni lug'at tarkibini egallash o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularning filologiya, tarix, madaniyat, geografiyaga oid bilimdonligini oshiradi".

Chet tillarni o'qitishning pragmatik jihati o'quvchilarning bilimlari, ko'nikmalari va qobiliyatlarini shakllantirish bilan bog'liq bo'lib, ularning bilimlari o'rganilayotgan davlatning etnik madaniy qadriyatlari bilan tanishish va madaniyatlararo tushunish va idrok sharoitida chet tilini amaliy qo'llash imkonini beradi. Bunday bilimlar, ko'nikmalar va qobiliyatlarning kombinatsiyasi o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyaidir. Muloqot konsepsiyasi odamning ilmiy va shaxslararo muloqot qobiliyatlari o'rtasida davom etayotgan urinishlar natijasidir.

Kommunikativ yondoshuv asosida, chet tillarini o'rganish jarayonida chet tilida muloqot qilish kompetensiyasini shakllantirish yoki boshqa so'z bilan aytganda kommunikativ qobiliyatga ega bo'lish kerak. Kommunikativ yondoshuv nutqning barcha turlarini ishlatish kompetensiyasini bildiradi: o'qish, tinglash, nutq (monolog, dialog), yozish.

Chet tilda muloqot jarayoni faqat axborotni uzatish va olish jarayoni sifatida emas, balki kishilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, muloqotning holatini baholash, tahlil qilish kompetensiyasi, kommunikativ salohiyatini baholab, zarur qarorlarni qabul qilish kabi turli xil o'zaro ta'sirlarni o'rnatishdir.

Chet tilda kommunikativ kompetensiya - til, og'zaki va ijtimoiy-madaniy bilim, ko'nikma va qobiliyatga ega bo'lgan ma'lum bir darajadir, bu esa o'quvchining aloqa sharoitlariga bog'liq ravishda og'zaki xatti-harakatlarini o'zgartirishi uchun kommunikativ ravishda maqbul va maqsadga muvofiq bo'lishiga imkon beradi.

Chet tilida muloqot kompetensiyasi kommunikativ madaniy rivojlanish uchun asosiydir. O'tgan asrning oxirlarida chet tillarni o'qitish nazariyasi va amaliyotida yangi bir yo'nalish paydo bo'ldi. «*Kommunikativ metod*» nomini olgan bu yo'nalish keyinchalik «*kommunikativ metod*», «*Kommunikativlikka o'rgatish*», «*Kommunikativlikka yo'naltirilgan ta'lim*» atamallari bilan yuritila boshlandi va

o'quvchilar o'quv faoliyatini interfaol usullarda tashkil qilishning muhim omili sifatida tabora ommalasha boshladi. An'anaviy o'qitish metodikasida xorijiy tillarni o'qitishdan asosiy maqsad o'quvchilarning nutq faoliyatining to'rt turiga: gapirishga, eshitib tushunishga, o'qish va yozishga o'rgatish bosh maqsad qilib belgilangan bo'lsa, kommunikativ ta'limda o'quvchilarni muloqotga o'rgatish asosiy maqsad qilib belgilana boshlandi.

Natijada metodik adabiyotlarda kommunikativlikka (muloqotga) o'rgatishning lingvodidaktik, psixologik, metodik asoslari, tamoyillari, vosita va usullari keng va atroflicha tadqiq qilina boshlandi. O'quvchi kommunikativ topshiriqni bajarishni mashq qilayotgan jarayonidayoq undagi leksik birliklarning gapirishini, anglatgan ma'nosini, grammatik- sintaktik tuzilishini, jumla tuzilishidagi o'ziga xosliklarni egallab oladi. Topshiriq nutq darajasida o'zlashtirilganidan keyingina uning grafikifodalanishini o'qib tushinishga, o'rganilgan axborot haqida fikrini yozma bayon qilishga vanihoyat undagi fonetik-grammatik qoidalarni o'rganishga kirishadi.

O'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani, ya'ni suhbatga kirisha olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish, odatda, ko'pgina pedagogik va psixologik omillardan samarali foydalanishga bog'liq.

Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish nutq faoliyatiga o'rgatish jarayonida nutqiy faoliyat usullarini o'rgatuvchi kommunikativ topshiriqlar orqali tashkil qilinadi. Bunday topshiriqlar o'qituvchi tomonidan tayyorlanib, ularni bajarishning psixologik va metodik omillari belgilanadi.

Ta'lim jarayonini insonparvarlik ruhida tashkil qilish har bir o'quvchining shaxsini va o'quv faoliyatini erkin ravishda shakllanishiga tegishli shartsharoitlar yaratilishini taqozo qiladi. O'quvchilar guruhi ichida, o'qituvchi o'quvchilar o'rtasida o'rnatilgan samimiy, erkin munosabatlar, quvnoq va shodon kayfiyat, o'zaro hayrixohlik, beg'araz yordam aynan ana shunday psixologik omillardir. Bunday psixologik omillardan foydalanmaslik o'quvchini xato qilib qo'ysa, qattiq tanqid eshitishidan qo'rqadigan, yomon baho olsa, tengdoshlariga mazah bo'lishdan qo'rqadigan, tortinchoq, o'z fikrini aytishdan uyaladigan o'quvchi qilib qo'yadi. Tabiiyki, bunday o'quvchilarning nutqi ham yaxshi rivojlanmay qoladi. O'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllanishiga va rivojlanishiga yo'naltirilgan kommunikativ ta'limda qo'yidagi *psixologik omillarga* asosiy e'tibor qaratiladi:

➤ O'quvchilarga muloqot jarayonida o'z shaxsiy fikrlarini erkin ravishda ifodalash imkoniyati beriladi;

➤ Muloqotning har bir ishtirokchisi o'z suhbatdoshining (guruh a'zolarining) diqqat e'tiborida bo'ladi; Bunday muloqotda o'quvchilarning noto'g'ri, qaramaqarshi va mantiqqa zid fikrlari ham qo'llab-quvvatlanadi. Chunki, bularning hammasi o'quvchilarning mustaqil fikrlayotganidan, faol o'quv faoliyatiga kirishganidan dalolat beradi;

- Muloqot ishtirokchilari o'zlarini tanqid qilishlaridan, xatolarga yo'l qo'yishliklaridan cho'chimaslikka o'rganadilar;
- Muloqot topshirig'ini juft bo'lib yoki guruh bo'lib bajarishda har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyati va o'zlashtirish darajalari hisobga olinadi;
- Juftliklararo, guruhlararo munosabatlar samimiy, do'stona yordam, o'zaro bir-birlariga hayrixohlik, bir-birini tushunish ruhida tashkil qilinadi;
- Muloqot jarayonida yo'l qo'yilgan til normalarining buzilishi, noto'g'ri gapirishlar o'sha vaqtning o'zidayoq to'g'irlanmaydi va gapirishdan to'xtatib qo'yilmaydi. Bunday xatolar o'qutuvchi tomonidan hisobga olib boriladi va ularni asta-sekinlik bilan bartaraf qilish choralari ko'riladi.

Shunday qilib, o'quv jarayonini insonparvarlik ruhida tashkil qilinishi salbiy ta'sir etuvchi psixologik g'ovlarning bartaraf etilishiga va o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllanishga olib keladi.

Muloqot jarayonida kommunikativ topshiriqdagi fonetik, grammatik belgilarni idrok qilish yoki yod olish orqali amalga oshiriladi. Taqlidiy o'zlashtirish eshitilgan jumla mazmunini audiovizual vositalar yordamida idrok qilish orqali tashkil qilinadi. Yod olish esa kommunikativ topshiriqni bajargandan keyin o'zlashtirilgan og'zaki nutq materialini asosida uyushtirilsa, yaxshi natija beradi. An'anaviy o'qitishda so'zlar ifodalagan ma'noni tushunmasdan yodlatish usuli mavjud ediki, bunday yodlatish xotirada uzoq saqlanmasligi bilan xarakterlanadi. Eshitib tushunilgan nutq materialini ko'p marta takror asosida mustahkamlangach, bu o'quvchiga o'z fikrini mazmunli ifodalash usullarini, ma'lum bir nutq vaziyatlarida suhbatdoshiga nimani gapirishni, qanday gapirish usullarini egallashga yordam beradi.

Bu borada hukumatimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan milliy dastur va qarorlar tillarni o'rganish uchun ehtiyoj va qiziqish doirasining bir qismiga aylanishi lozim. Shu sababli, ushbu ilmiy xulosalar, avvalo, xorijda mazkur mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqot va izlanishlar natijasida tillar uchun ma'lum asosni yaratilganligidan dalolat beradi.

Usul va texnologiyalar. O'yin turlari. Maqsadi. "Charxpalak", "Zip Zap" yoki "Tanishtiruv" o'yini o'rganilgan muloqot mavzularni yodga olish, mantiqan fikrlash, o'z fikrlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o'zini-o'zi baholash, yakka va guruh bo'lib ishlash, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berish, hamda qisqa vaqt ichida barcha o'quvchilarning egallagan bilimlarini tekshirish va baholashga qaratilgan.

Chet tili o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarning erkin muloqotga o'rgatish, chet tili darsining eng muhim bosqichi sifatida qaralmoqda. Gapirishga o'rgatish fikrni yozma bayon qilish (yozishga o'rgatish), o'z g'arlar nutqini tinglab tushunish (nutqni idrok etish va fahmlash), ushbu tushunish kabi nutq, faoliyati turlari bilan uzviy

bogʻliqlikda tashkil qilinadi. Chunki gapirishga, yangi leksikaga, grammatik materialga oʻrgatmasdan, tinglab tushunishga, gapirishga fikrni yozma bayon qilishga oʻrgatish mumkin emas.

“Think-pair-share” – oʻylab koʻring-juft boʻling-ulashing-oʻylab koʻring – 30 soniya, bir daqiqa, darsdan oldin yoki dars paytida oʻylang, yozib yoki ogʻzaki savolga javob bering; juft boʻling- xona boʻylab yuring, rozi boʻlmasangiz, fikr bildiring; ulashing- butun sinf bilan, boshqa guruh bilan ogʻzaki yoki yozma holda fikr almashing. Ushbu oʻqitish texnikasi faol oʻrganish usuli boʻlib, imkon qadar mulohazali savol beriladi va oʻquvchilar oʻz hamkorlari bilan mulohaza yuritadi va navbatma-navbat oʻz kuzatuvlarini sinfning qolgan aʼzolariga taqdim etishlari mumkin. Ushbu usul oʻquv materialini kichik qismlarga ajratadi, maʼlumotlarni teskari va ichkariga aylantira oladi. Darsni jonlantirish va takrorlash uchun kerakli oʻqitish usuli hisoblanadi. Tezlikni kamaytiradi, oʻquvchini tinglovchidan gaplashishga undaydi. Axborotni ogʻzaki qayta ishlash uni oʻrganish uchun yangi yoʻllarni yaratishga yordam beradi. Ushbu metodni ilk darslarda qoʻllash oʻquvchilarning hech narsa bilmasliklarini isbotlaydi, shunga qarab oʻrganuvchilar izlanishda boʻlishga majbur boʻladi

Kommunikativ metod tarafdorlari gapirishga oʻrgatishni bosh maqsad sifatida ilgari surib faqat gapirish jarayonida gapirishga, grammatik materialga, tinglab va oʻqib tushunishga, fikrni yozma bayon qilishga oʻrgatish taklifi bilan chiqmoqdalar. Ularning fikricha, xorijiy tilni sistema sifatida emas, kommunikatsiya vositasi sifatida oʻrganish asosiy vazifadir. Bu fikrni rad qilmagan holda anʼanaviy va kommunikativ metodlardan foydalanish oʻquvchilarning til materiallarini oʻzlashtirish darajalariga koʻra, differensial yoki kompleks tashkil qilish maqsadga muvofiq boʻladi deb hisoblaymiz. Chunki har qanday metodni tanlashda birinchi navbatda oʻquvchilarning xotirasi, diqqati, qobiliyati, oʻzlashtirish darajasi kabi sifatlariga eʼtibor beriladi. Xato fikr bildirgan oʻquvchi bu orqali fikr layotganini, faol oʻquv faoliyatiga kirishganligini, oʻz fikrini xorijiy tilda ifodalay olishligini bildiradi. Gapirishga oʻrgatishda har bir oʻquvchining faol oʻquv faoliyatini taʼminlaydigan, erkin fikr bildira oladigan ijobiy psixologik muhit yaratish muhimdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mamlakatimizda bir necha xorijiy tillarni biluvchi zamonaviy kadrlar tayyorlash, xorijiy tillar boʻyicha ilmiy ishlar olib borish, til oʻrgatish metodologiyasini takomillashtirish lozimligi kabi vazifalar belgilangan. Yaʼni chet tilini kommunikativ faoliyat koʻrsatish, shaxsga yoʻnaltirilgan zamonaviy innovatsion texnologiyalarni oʻquv jarayoniga tadbiq etilishi, mashgʻulotlarni turli metod va vositalar asosida olib borilishida mazkur tadqiqot mavzusi aynan boshlangʻich taʼlimda ingliz tilini chet til sifatida oʻrganayotgan oʻquvchilarning kommunikativ yondashuv asosida, taʼlimiy oʻyinlar vositasida gapirish koʻnikmalarini shakllantirish muhimligini anglatadi. Prezidentimiz taʼkidlaganidek, “Turli soha

mutaxassislari o‘z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarni bilishlari va muloqot qila olishlari maqsadga muvofiq....”. Shu nuqtai nazardan o‘quvchilarning noto‘g‘ri, mantiqqa zid qarama-qarshi fikrlari takrorlanmasligi, balki qo‘llab-qo‘vvatlanishi va bu fikrlarga boshqalar munosabat bildirish choralari ko‘rish lozim

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni. – T.: Sharq, 1998. 23 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining Davlat tili haqidagi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi. – №12.– Toshket,1995. – 257-modda.
3. O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi. – T.: Sharq, 1997. – 42 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining «CHet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1875son Qarori. – Xalq so‘zi. – № 240 (5660). – Toshkent, 2012.
5. O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim tizimining Davlat ta’lim standartlari. – Xalq ta’limi. – № 4. – 2013. – B. 4-32.
6. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017. – 486 b.
7. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning 2018 yil 5 martdagi To‘rao‘rg‘on tumani Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatiga tashrifidagi nutqi. Elektron resurs: <http://www.uza.uz/oz/...prezidentimiz-is-o-khon-t-ra-ibrat-mazhm>. Murojaat sanasi: 26.11.2018 y. Mirziyoev Sh.M.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. – Xalq so‘zi, 2017 yil 23 dekabr №258 (6952)
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Ta’lim muassasalarida chet tillarni o‘qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 610-son Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 32 (792) son, 2017. – B. 167-169.
10. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 7. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004. – 164 b.
11. Inakov K.K., Roziqova M.A. Ta’lim muassasalarida psixologik-pedagogik konsiliumlarni tashkil etish bo‘yicha tavsiyalar. – T.: «Yangi asr avlod», 2014.
12. Usmonova N., Azlarov E., Sharipov G. O‘zbek tili. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: «O‘qituvchi», 1991. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

I.A.Karimovning 2012 yil 10 dekabrda «Chet tillar-ni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida»gi PQ-1875-sonli qarori.

13. Общевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common European Framework of Reference, CEFR).

14. Boboyorov U., Xolsaidov F. .Adabiyot. / Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. – T.: «Ilm-Ziyo», 2006.

15. Passov K I. Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu ~ M: 1985.

16. Passov K I, Stoyanovskiy A. M. Situatsiya rechevogo obsheniya kak metodicheskaya kategoriya. IYaSh. 1989, №2.

17. Milrud R. P, Maksimova I. A. Sovremennyye konseptualnyye printsipy kommunikativnogo obucheniya inostrannym yazykam. IYaSh. 2000, №4-